

**MESTRADO EM CONTROLO
DE GESTÃO E AVALIAÇÃO DE
DESEMPENHO**

**CASOS PRATICOS
GESTÃO ESTRATÉGICA E
INOVAÇÃO**

Maria do Rosário Justino

DOI: 10.5281/zenodo.10500847

INTRODUÇÃO

Para complementar o estudo da Unidade Curricular de Gestão Estratégica e inovação, recompilaram-se casos de estudo em que os estudantes podem aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos. Trata-se de recolher a realidade empresarial como uma aplicação prática dos conteúdos teóricos incluídos na unidade curricular.

Surge esta recompilação de casos de gestão estratégica com a finalidade geral de analisar a forma de como funcionam as empresas, os modelos de análise que se integram no paradigma da gestão estratégica, e que em muitos casos, obtiveram-se através da observação do comportamento real das empresas.

Para alcançar esse objetivo, recompilaram-se um conjunto de casos de empresas. A informação foi obtida através de diversas fontes: bibliografia específica, relatórios de empresas, páginas web, artigos, etc.

Com estes casos pretende-se aprofundar o estudo dos diversos capítulos da unidade curricular, adquirindo mais conhecimento e de forma mais consolidada. Desta forma, analisam-se aspetos tais como: o papel dos *stakeholders*, a responsabilidade social e os valores éticos, a análise da indústria, a análise interna (recursos e capacidades), a definição de estratégias e vantagens competitivas e a sua adaptação a determinados tipos de indústrias, as estratégias tecnológicas, a diversificação e a gestão de empresas diversificadas, a internacionalização.

Sumário:

Caso de estudo nº 1- IKEA

Caso de estudo nº 2 – SPGM

Caso de estudo nº 3- Meia-Dúzia

Caso de estudo nº 4 – Robin Hood

Caso de estudo nº 5 – Zara

Caso de estudo nº 6 – Louropel

Caso de estudo nº 1

A visão da IKEA é criar um melhor dia a dia para a maioria, tornando isso possível através da oferta de uma vasta gama de produtos mobiliários e para a casa, funcionais e de *design* atrativo, a preços tão baixos que estão ao alcance de todos. Foi este conceito que revolucionou o sector de retalho de mobiliário no início da década de 50 do século XX.

Hoje em dia, o sucesso da organização é sustentado pelos números, 422 lojas IKEA em mais de 50 mercados

As suas origens foram no entanto humildes. O seu fundador começou a sua carreira empreendedora numa pequena vila no interior da Suécia, em 1943 como vendedor de pequenos objectos quotidianos como canetas, relógios e meias.

Anos mais tarde em 1948 a mobília é introduzida no negócio, sendo fabricada por pequenos produtores locais. É no entanto só no início da década de 50 que o verdadeiro conceito IKEA começa a tomar forma. Primeiro com a criação do catálogo de produtos e depois com a criação das salas de exposição onde os clientes podiam ver e tocar a mobília, testando a sua função e qualidade antes de fazer a encomenda.

Em 1956, devido à pressão da concorrência sobre os fornecedores no sentido de boicotarem a IKEA, esta decide tornar-se responsável pelo seu próprio design. Também nesse ano surge o conceito da embalagem plana e da montagem da mobília, quando um dos seus primeiros colaboradores decide separar as pernas do tampo de uma mesa para a conseguir transportar na mala do carro.

Em 1958 é inaugurada a primeira loja IKEA em Älmhult na Suécia destacando-se de imediato como o maior centro de exposição de mobília na Escandinávia. Dois anos mais tarde é acrescentado um restaurante à loja de Älmhult.

Esta primeira loja é superada no entanto em 1965 quando a IKEA inaugura a sua maior loja, em Estocolmo na Suécia. O enorme sucesso e a elevada afluência de clientes à loja de Estocolmo conduzem a IKEA a outro dos seus conceitos importantes, a criação do armazém de *self-service*, onde o cliente encontra e levanta ele próprio os produtos.

Nos anos seguintes e até aos dias de hoje a IKEA continuou e continua a prosperar, assumindo-se como a força dominante no sector do retalho mobiliário a nível mundial

Seguidamente apresentamos uma síntese cronológica de marcos relevantes para o presente estudo, na história e evolução da organização:

- **1943** – A IKEA é fundada por Ingvar Kamprad.
- **1948** – A mobília é introduzida na gama de produtos vendidos pela IKEA.
- **1951** – Criado o catálogo de produtos IKEA.
- **1953** – Inaugurado o primeiro salão de exposição de mobília IKEA.

- **1956** – A IKEA torna-se responsável pelo *design* dos seus produtos; surge o conceito de embalagem plana.
- **1958** – Inaugurada a primeira loja IKEA.
- **1960** – Inaugurado o primeiro restaurante numa loja IKEA.
- **1965** – Inaugurada a maior loja IKEA, em Estocolmo na Suécia; surge o conceito do armazém de *self-service* nas lojas IKEA.

Pela história da organização IKEA, podemos também identificar a evolução do desenho do seu serviço e particularmente das suas lojas. Começando pela criação de salas de exposição onde o cliente podia observar a gama de produtos e depois efectuar a sua encomenda, a IKEA evoluiu para lojas de grande dimensão longe dos centros urbanos onde o cliente se desloca geralmente de carro adquirindo e transportando ele próprio e de imediato a mobília do armazém para sua casa. A IKEA adaptou assim o seu serviço de acordo com os seus interesses e com as tendências do mercado, o que evidencia o carácter contínuo do processo de desenhar um serviço.

A IKEA prometeu preços baixos, entrega imediata e design atractivo e de qualidade. Esta promessa apelou ao novo mercado emergente da altura, de jovens casais que procuravam mobilar o seu primeiro apartamento. Seguindo esta linha a IKEA foi capaz de criar novo espaço de mercado.

Particularmente importantes neste modelo de negócio foram os conceitos de *self-service* e de embalagem plana.

A embalagem plana ajudou a tornar todo o processo tão barato, reduzindo por exemplo custos de transporte e armazenagem, que fez com que a mobília passasse de facto a ser leve e facilmente substituível, em vez de acumular o peso emocional de ser passada de geração em geração como o era até então (Burkeman, 2004).

O *self-service* transferiu para o cliente uma parte consumidora de recursos e de tempo da tarefa de vendedor de mobília (Burkeman, 2004). A IKEA foi capaz de combinar as diferentes capacidades dos vários participantes mobilizando-os para o seu conceito (Norman & Ramírez, 1993). Existe assim um *trade-off* entre o cliente e a empresa, onde um faz uma parte do trabalho tradicionalmente feito pelo fabricante, em troca de preços baixos e design atractivo. Desta forma o cliente para além de co-produzir o produto, também co-produz melhorias ao seu bem-estar (Norman & Ramírez, 1993).

No conceito elaborado de *self-service* da IKEA, o cliente escolhe, compara e testa os produtos em exibição, cujo preço contém toda a informação de que necessita. Depois o cliente aponta no papel as suas escolhas e onde as encontrar. O próximo passo é ir buscar os produtos ao armazém. Alguns dos produtos requerem contacto com os empregados, no caso de terem de ser transportados a pedido, do armazém central para a loja. Quando o cliente tem em mãos todos os produtos da sua lista, transporta ele próprio as embalagens

compactadas para sua casa, ou aluga o transporte. Finalmente, o cliente monta a mobília transformando-a no produto final.

O cliente torna-se assim co-produtor. Esta co-produção por parte do cliente gera benefícios para ambas as partes fazendo com que a relação aprofundada entre cliente e organização crie oportunidades em termos de novo conhecimento, melhor adaptação e aumento da qualidade (Wikström, 1996).

Para além de mobilizar o cliente, a IKEA adopta o mesmo conceito de parceria e co-produção em relação aos seus cerca de 1.300 fornecedores directos e 10.000 fornecedores indirectos espalhados por todo o mundo (Chambers et al, 2010). A IKEA oferece suporte técnico e financeiro aos seus fornecedores, chegando mesmo a desenhar as suas fábricas, comprar as suas máquinas e montar as suas operações (Bartlett & Nanda, 1996). A IKEA tem também um enorme cuidado em avaliar e encontrar fornecedores que possam oferecer qualidade e baixo preço, e em prepará-los para desempenharem o seu papel no seu modelo de negócio, estabelecendo uma relação de longo termo (Norman & Ramírez, 1993). De forma a alcançar os seus objectivos de custo e estabelecer relações longas com os fornecedores a IKEA mantém os seus designers a trabalhar dois a três anos à frente do catálogo actual de produtos, e assegura continuamente encomendas em grande volume (Bartlett & Nanda, 1996). Assegurando encomendas consistentes e de grande volume, a IKEA potencia nos seus fornecedores o investimento e a redução de custos (Bartlett & Nanda, 1996).

A importância desta rede de fornecimento é evidenciada pelo facto de desde a aquisição de matéria-prima até ao produto final, a IKEA confiar nas suas parcerias de longo prazo com os fornecedores para alcançar não apenas eficiência contínua mas também desenvolvimento de novos produtos (Chambers et al, 2010).

Todo este modelo de negócio é assim em grande parte suportado pela sua eficiente cadeia de abastecimento e sistema logístico, baseado em três pontos-chave: a compra dispersa de componentes, as encomendas em grande volume, e a sua rede mundial de armazéns (Norman & Ramírez, 1993).

O ponto central deste sistema logístico é a sua rede de 26 armazéns espalhados pelo mundo que mais do que simples locais de armazenamento funcionam como centros de controlo, consolidação e trânsito, desempenhando um papel importante na integração da oferta e procura, diminuindo tempos de resposta antecipando necessidades e eliminando problemas de escassez (Chambers et al, 2010; Norman & Ramírez, 1993).

Outra das estratégias particulares da IKEA é a maneira como a organização decide aquilo que o cliente precisa antes do próprio ter consciência disso. Mais do que isso, o seu modelo de negócio faz com que o cliente se aperceba que algo é tão barato que nem faz sentido não comprar, especialmente se a viagem até à loja foi longa. Por outras palavras na maior parte das vezes, o cliente não entrou na loja com uma necessidade que precisava

satisfazer, antes, entrou na loja e viu ambas a necessidade e a maneira de a satisfazer decididas não por ele mas para ele, em simultâneo (Burkeman, 2004).

QUESTÃO: Identifique o tipo de estratégia competitiva do IKEA. Quais as suas causas?

Caso de estudo nº 2 – SPGM

A SPGM é uma empresa de média dimensão que se dedica a uma diversidade de atividades- importação e distribuição de material de eletrodomésticos, comércio de automóveis, importação e distribuição de móveis de cozinha, importação e distribuição de computadores pessoais e material informático, formação na área eletrónica (rádio, Televisão, etc) e prestação de serviços em informática (programação, análise e processamento de dados).

Apesar de ser uma sociedade anonima com cotação na Bolsa, continua na prática a ser uma empresa familiar pois o alargamento do leque de acionistas provocado pelo recente aumento de capital após a sua transformação em sociedade anonima em nada veio alterar o tipo de gestão e o controlo da empresa.

Os dois sócios fundadores, Sousa Pereira e Gonçalves Miranda, continuaram a gerir a empresa praticamente nos mesmos moldes, no pressuposto de que foi bom para construir um “pequeno império” a partir do nada também deve ser para o conseguir manter. Tendo entrado recentemente na casa dos setenta anos, entenderam que era chegada a hora de transferirem definitivamente para os filhos a responsabilidade do património que um dia lhes viria a pertencer.

Mas, ao encerrarem as contas do último exercício, foram surpreendidos pelos resultados apurados que traduziam prejuízos superiores aos do ano anterior e bastante mais elevados do que inicialmente estavam a prever.

Os dois sócios e amigos de longa data lamentavam que a “passagem de testemunho” aos seus filhos não fosse feita nas melhores condições, mas não se sentiam com forças para enfrentar sozinhos os problemas que na empresa se agravavam de dia e que começavam já a complicar a relação com os credores, nomeadamente os bancos. De fato, o crescimento fora suportado em grande parte por empréstimos bancários, na sua maioria de curto prazo, sistematicamente renováveis. Mas os bancos cada vez mais levantavam mais dificuldades à renovação dos créditos face ao agravar da situação.

Era urgente, portanto, atalhar a situação. E assim decidiram eleger um novo Conselho de Administração, que, sendo presidido por um gestor com experiência demonstrada e proveniente do exterior da empresa, integraria também o um filho de cada um dos sócios.

Ao fim de poucas semanas, o novo presidente do Conselho de Administração fez um diagnóstico bastante crítico da situação, que resumiu do seguinte modo:

- Demasiada diversificação, tendo em conta as competências da organização;
- Falta de orientação estratégica em geral, mas em especial no setor dos eletrodomésticos, o setor responsável pelo maior volume de vendas e em que a empresa, simultaneamente importadora e distribuidora de marcas conceituadas, também tinha lojas de retalho fazendo concorrência aos seus clientes;
- Dificuldade em adaptar-se a novas modalidades de distribuição, face à agressividade das grandes superfícies em expansão;
- Falta de gestores qualificados, nalgumas áreas que, sendo potencialmente lucrativas, como prestação de serviços informáticos e comercialização de cozinhas, se limitavam a aguardar as encomendas e os contatos dos clientes. O setor dos móveis de cozinha era, aliás, um setor em grande crescimento, ainda com relativamente poucos concorrentes, sobretudo em produtos de elevada qualidade em que a SPGM concorria. A quota de mercado era ainda pequena;
- Stocks demasiado elevados e prazos de cobrança muito dilatados com reflexos muito negativos na gestão financeira;
- Conflitos abertos ou latentes entre o diretor financeiro e os responsáveis das áreas de negócio pelas razões atrás apresentadas;

-Falta de aptidão para tirar partido do crescimento da procura de formação em áreas para que a empresa tinha vocação especial.

Questões:

- 1) Quais parecem ser os principais problemas de SGPM?
- 2) A matriz BCG e o Modelo de Porter poderiam ser utilizados neste? Como?
- 3) Analise o papel dos objetivos estratégicos na realização da missão e visão?
- 4) Que orientações estratégicas sugeria para os diversos negócios?

Caso de estudo nº 3- Meia-Dúzia

1. BREVE APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A MEIA DUZIA foi fundada em 2012 por dois irmãos portugueses com forte espírito e capacidade empreendedora reconhecida, Andreia e Jorge Ferreira da Silva, com formação e experiência na área da Engenharia Alimentar e Química. Inspirados nos tubos de tinta do mundo da pintura, desenvolveram um novo conceito - a MEIA DUZIA - uma cor, uma fruta, uma experiência de sabor!

Jorge Filipe Ferreira Silva, 39 anos, CEO - licenciado em Engenharia Química, com experiência profissional de 14 anos na área de Certificação de Sistemas de Gestão, Mini-MBA em Gestão; Andreia Ferreira Silva, 24 anos, fundadora e Diretora Fabril - licenciada em Engenharia Alimentar. São estes os empreendedores.

Eis alguns prémios obtidos pela empresa:

- Vencedor do 9º Poliempreende IPVC Norte, em 2012;
- Finalistas do concurso de empreendedorismo Acredita Portugal, em junho 2013, e caso de sucesso na campanha BES Inovação. Acredita Portugal em 2014;
- Finalistas do Nutrition Awards 2013;
- Vencedor do concurso 5 anos de vida: Um Negócio de Sucesso, promovido pela Fundação da Juventude e Mar Shopping, em setembro de 2013, com abertura de loja oficial da marca MEIA DÚ- ZIA;
- Nomeados Empreendedores do ano de 2014 pela Dinheiro Vivo, Jornal de Notícias e Diário de Notícias;
- Finalista do Prémio Inovação NOS, na Categoria PME, em maio de 2015.

A marca conta já com reconhecimento internacional:

- Vencedora do 1º Prémio a la Presentación do XVIII Salón de Gourmets Madrid, em abril de 2014, sendo a primeira empresa internacional a ganhar um prémio neste salão internacional Fine Food;
- Nomeada pelo IFE - "The International Food & Drink Event", no Reino Unido, como um dos Top 100 Best New Products (Top 100 Melhores Novos Produtos), em março 2015;
- Reconhecimento internacional da qualidade dos seus produtos, pelo júri do International Taste & Quality Institute (iTQi), Br, com uma Golden Star - Superior Taste Award 2015, "O guia Michelin para alimentos" (Trends-Tendances, 21 agosto de 2008) com um novo sabor Doce Extra de Ameixa Rainha Cláudia com Tomilho-Limão.

Com a missão de surpreender, inovar, e dar a conhecer as melhores matérias-primas de várias regiões de Portugal, surgem as primeiras 24 Experiências de Sabores Portugueses. Sendo estes doces de fruta, desenvolvidos na casa dos pais, numa unidade de produção local situada no norte de Portugal, na Quinta Nova - Outiz, Vila Nova de Famalicão, a alma da empresa.

A surpresa e reação do consumidor foi muito positiva e rapidamente a marca entrou no mercado nacional. Ao fim de seis meses de existência já marcava presença em mais de 60 locais de venda em Portugal e em cidades europeias como Bruxelas, Berlim, Viena e Londres.

Em junho de 2013, a empresa aumentou e passou de unidade de produção local a unidade de produção industrial, mantendo contudo os processos e métodos de produção artesanal.

Em novembro de 2013, os irmãos venceram um concurso de empreendedorismo, abrindo a primeira loja oficial da marca MEIA DU ZIA, situada em Matosinhos, no norte de Portugal (Fig. 7, 8 pág. 360). Em 2014, a empresa iniciou o projeto de produção primária de pequenos frutos com uma plantação de mirtilos.

De seguida, apresentamos alguns marcos da atividade nos últimos 3 anos:

- Lançamento do produto em dezembro de 2012;
- Investimento em unidade de produção tipo 3, com vista a dar resposta à procura;
- Lançamento da gama de chás e licores, em março de 2013;
- Entrada em mercados internacionais como a Bélgica, Angola, Reino Unido, Áustria e Alemanha;
- Abertura de loja oficial de marca MEIA DUZIA no Mar Shopping, Matosinhos;
- Lançamento da nova gama de chocolates São Tomé com frutas portuguesas linha premium;

- Aumento da unidade de produção industrial, tipo 3; • Abertura de lojas pop-up: Lisboa e Vila Nova de Gaia;
- Investimento em plantação de pequenos frutos - produção primária;
- Lançamento de nova gama de Mel;
- Lançamento de nova gama canal Horeca.

1.1 VISÃO, MISSÃO E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VISÃO: Ser o líder mundial reconhecido na produção de Experiências de Sabores em bisnaga.

MISSÃO: Proporcionar e surpreender com Experiências de Sabores Portugueses, apresentando produtos inovadores com qualidade premium, valorizando matérias-primas de origem portuguesa ou produzidas em modo biológico, e produzidas por produtores locais.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

- Ser reconhecida como empresa líder e pioneira com um conceito de Experiência de Sabores Portugueses em bisnagas, através de rápida penetração e crescimento em mercados internacionais de referência;
- Desenvolver e proteger o conceito a nível mundial;
- Inovar permanentemente com o lançamento de novas gamas de produto para novos segmentos de mercado;
- Valorizar matérias-primas de denominação de origem portuguesa, oferecendo produtos autênticos a nível mundial;
- Desenvolver novas Experiências de Sabores, com vista a alargar e diversificar a oferta;
- Produzir produtos de qualidade premium e reconhecida, mantendo métodos de produção artesanal;
- Estabelecer parcerias locais e recorrer sempre que possível a fornecedores locais.

Máxima da empresa/empresário acerca da filosofia empresarial ou de gestão: "Fazer acontecer".

2. ORGANIZAÇÃO E RECURSOS

2.1. ORGANIGRAMA

3. ANÁLISE SWOT

PONTOS FORTES

- Produto inovador, design e embalagem;
- Qualidade do produto reconhecida;
- . Produto direcionado a mercados externos;
- Conceito único e inovador a nível mundial; • Marca reconhecida no mercado nacional;
- Estrutura pequena e flexível; • Adaptação e customização;
- . Qualificação dos quadros de gestão.

PONTOS FRACOS

- Logística - capacidade de resposta;
- Sistemas de informação, vendas, produção e apoio deficitários;
- Reconhecimento da marca a nível internacional

- Comunicação da marca (utilização do produto não ser reconhecida imediatamente como doce, chocolate, aplicações);
- Recursos humanos qualificados com competências nas áreas de Comércio Internacional, Marketing, TI e IDI;
- Capacidade de tesouraria (Esforço Mercados Internacionais); . Vendas online - presença online internacional;
- Capacidade de produção instalada para o canal Horeca.

AMEAÇAS

- Cópia em escala por concorrentes em países onde somos desconhecidos ou não estamos presentes;
- Cópia do conceito noutras gamas de produtos;
- Problemas políticos e económicos em mercados onde investi- mos;
- Entraves legais à entrada do produto no mercado; • Entraves culturais à entrada do produto;
- Registos de marca por terceiros em mercados sem registo atual.

OPORTUNIDADES

- Crescimento de vendas em mercados externos onde reconhecem o valor do produto e valorizam produtos com denominação Origem, Inovadores, premium;
- Crescimento em nichos que valorizam produtos com certificações Bio, Halal, Kosher;
- Crescimento em segmento de hotelaria e restauração premium;
- Crescimento em mercado de aviação e cruzeiros de luxo com linha Horeca;
- Crescimento no mercado corporativo nacional e internacional (Angola, Moçambique, Cabo Verde, França, Polónia e EUA);
- . Crescimento mundial de vendas online;
- Franchising e lojas de marca própria a nível internacional, e pop- up a nível nacional.

4.1. A INSPIRAÇÃO

A inspiração surge do mundo da pintura e nos tubos de tinta. Deixamos o metal à vista nas bisnagas e utilizamos uma paleta de cores com os tons das frutas: desde o amarelo da pera, verde da maçã ou kiwi ao azul do mirtilo.

4.2. O CONCEITO

Os packs de experiências de degustação permitem ao consumidor saborear MEIA DÚZIA de sabores portugueses, combinando diferentes experiências com vinhos portugueses, ervas aromáticas ou especiarias. Estes packs podem ser personalizados pelo cliente.

4.3. ORIGEM DAS MATÉRIAS-PRIMAS

A MEIA DÚZIA valoriza a qualidade das matérias-primas que utiliza na produção dos seus produtos, dando preferência a frutas de várias regiões de Portugal, frutas de Denominação de Origem Protegida (DOP), Indicação Geográfica Protegida (IGP) ou frutas produzidas biologicamente, apoiando deste modo os produtores locais e utilizando apenas frutas da época.

4.4. APRODUÇÃO ARTESANAL

Os doces da MEIA DÚZIA são preparados artesanalmente com mais de 55% de fruta, em porções com capacidade máxima de 40 kg, mantendo e preservando os métodos tradicionais, sem recorrer a conservantes ou corantes e utilizando reduzidas quantidades de açúcar, conferindo aos produtos uma elevada qualidade e sabores únicos.

4.5. AS EMBALAGENS - UMA APOSTA DE SUCESSO

As bisnagas de alumínio usadas para embalar as misturas de sabores, foram desenhadas e concebidas pela MEIA DÚZIA. De design único e diferenciado, estas são mais práticas, higiénicas e fáceis de transportar que os tradicionais frascos de vidro.

A embalagem utilizada evita a oxidação pela luz, conservando e preservando durante mais tempo a cor e o sabor característico das frutas e dos restantes ingredientes. O revestimento interior em verniz é específico para contacto com alimentos, garantindo desta forma que se mantêm todas as propriedades do produto. O selo de segurança evita o contacto com o ar, mantendo intactas as propriedades do produto até à sua primeira utilização. Após aberta, o contacto com o ar é reduzido, minimizando assim o desenvolvimento de bolores e leveduras.

5. PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO

Durante o processo de internacionalização os empresários da MEIA DÚZIA enfrentaram algumas dificuldades e restrições:

- Dificuldades de financiamento;
- Dificuldades na obtenção de registos e licenças;

- Dificuldades na entrada de mercados pelas restrições legais;
- Taxas aduaneiras elevadas para produtos;
- Custos de transporte elevado;
- Capacidade e investimento associado a necessidades de alterações e exigências legais com investimentos muito elevados;
- Cópia de conceito e da embalagem;
- *Players* com maior dimensão e reconhecimento internacional; • Entraves legais a algum tipo de componentes de embalagem; • Falta de reconhecimento internacional da marca e do produto;
- Legislação exigente ao nível das análises microbiológicas.

As principais medidas a implementar no processo de internacionalização são:

- Entrada célere e crescimento em mercados com PIB/per capita elevado e potencial de mercado elevado (Reino Unido, EUA, Países Nórdicos, UK, França, Alemanha, Japão, Emiratos Árabes Unidos, China) para aumentar a notoriedade da marca;
- Proteger a marca através de registo comunitário e internacional, em países com risco de cópia mais elevado;
- Registo de desenho nos mercados prioritários e de risco de cópia associada;
- Participar em concursos internacionais reconhecidos de qualidade e design com vista a aumentara notoriedade da marca a nível internacional;
- Qualificar a empresa e produto com certificações específicas Halal, BIO e Kosher para entrada em nichos e mercados, e Certificação ISO9001 e ISO22000 para mercados de valor acrescentado, EUA e Japão;
- Implementar sistemas de gestão de apoio para otimização do processo de prospeção comercial e promoção na web, implementação de ferramentas e conteúdos digitais e comerciais B2B;
- Investir na contratação de recursos humanos qualificados para marketing internacional e comércio internacional
- Investir na presença online nos mercados internacionais, otimizar motores de busca;
- Investir em campanhas de marketing internacional com vista a dar a conhecer a marca, conceito e produto, além de fomentar a procura em mercados externos e minimizar o risco da antecipação de concorrentes;
- Participação em feiras internacionais de canal Horeca, para divulgação da marca;

- Investimento numa nova unidade produtiva para alinha canal Horeca.

5.1. MERCADOS-ALVO

Mercados com PIB/per capita elevado e potencial de mercado elevado (Reino Unido, EUA, Países Nórdicos, UK, França, Alemanha, Itália, Espanha, Suíça, Holanda, México, Japão, Emiratos Árabes Unido e China).

5.2. FATORES DE DIFERENCIAÇÃO DA EMPRESA E PRODUTOS

A marca MEIA DUZIA tem um posicionamento no mercado que aposta em dois eixos:

- Inovação;
- Preço premium/qualidade.

Por outro lado, a assinatura Portuguese Flavour Experiences pretende, de acordo com os responsáveis da empresa, defender os valores da portugalidade (etnocentrismo) e da identidade cultural portuguesa e os seus produtos de origem, não apenas com autenticidade, mas ao mesmo tempo com um marketing mix moderno.

O fator experiencial é bastante valorizado, daí que uma das principais motivações para a compra seja a oferta dos packs como gift, uma vez que a embalagem é atrativa.

A empresa já desenvolveu um produto sem álcool, que foi especificamente desenvolvido para o mercado do Dubai:

- Pack edição Especial Dubai - Emiratos Árabes Unidos
- Edição Pack Bisnagas Douradas, privilegiando o uso de doces com especiarias (todos doces com álcool foram excluídos devido a questões culturais e legais).

A MEIA DÚZIA compotas em bisnaga conquista mais um prémio internacional - Great Taste - no Reino Unido e conquista novos mercados.

A MEIA DÚZIA foi reconhecida internacionalmente com mais um prémio, desta vez no Reino Unido - O Great Taste 2015. Este prémio dedica-se, desde 1994, a descobrir comidas excecionais e a partilhar as suas descobertas com o mundo. Em 2015 foram avaliados cerca de 10.000 produtos alimentares e apenas 31% foram acreditados, entre eles o Creme de Chocolate de São Tomé com Ananás dos Açores da MEIA DÚZIA, que recebeu este reconhecimento com 1 estrela Gold Great Taste - uma experiência de sabor simply delicious!

5.3. MEIA DÚZIA NO HARRODS

A MEIA DÚZIA já faz parte das prestigiadas marcas comercializadas nos famosos Armazéns do Harrods, no Reino Unido! O Harrods é a "Joia da coroa" do retalho em Inglaterra. Fundada por Charles Harrod em 1849, evoluiu de uma humilde mercearia térrea, até um mágico e brilhante armazém de luxo de 7 pisos. Ao abrir as suas portas à

MEIA DUZIA, uma vez mais provou cumprir a sua máxima de que "tudo é possível" ("Anything is Possible"), agora para as nossas experiências de sabores portugueses.

Caso de estudo nº 4 – Robin Hood

Na Primavera do segundo ano da sua insurreição contra o grande Sheriff de Nottingham Robin dos Bosques passeava na floresta de Sherwood. Enquanto vagueava pela floresta ponderava sobre o progresso da campanha, a disposição das suas forças, os recentes movimentos do Sheriff e, as opções de como o confrontar.

A revolta contra o Sheriff começou como uma cruzada pessoal. Mas a revolta agora é geral contra o Sheriff e a sua administração. Contudo, Robin dos Bosques sozinho não podia fazer muito. Por isso, procurou aliados, homens com queixas e um sentido profundo de justiça. Mais tarde foram bem-vindos todos os que viessem, desde que fizessem poucas perguntas, e procurando somente ter boa vontade para servir. Fortemente ele acreditou, baseou-se nos números.

Ele utilizou o primeiro ano a organizar o grupo num bando disciplinado, unido na inimizade contra o Sheriff e desejando viver fora da lei. A organização do bando era simples. Robin era o *Boss*, tomando todas as decisões importantes. Ele delegava as tarefas específicas nos seus tenentes. Will Scarlet tinha a seu cargo a espionagem e o envolvimento. O seu principal trabalho era seguir o Sheriff e os seus homens, estando sempre alerta para os seus próximos movimentos. Ele também, recolhia informações sobre o plano das viagens dos comerciantes ricos e cobradores de impostos. O pequeno João conservava a disciplina entre os homens e via se a sua arquearia estava no máximo que a sua função solicitava. Scarlet cuidava das finanças, convertendo o saque em dinheiro, pagando parte do bolo e descobrindo lugares adequados para esconder o remanescente. Finalmente, Much o filho de Miller tinha o difícil trabalho de aprovisionar o cada vez mais crescente bando dos Merry Men.

O aumento do tamanho do grupo era uma fonte de satisfação para Robin, mas também uma fonte de preocupação. A fama dos seus Merry Men propagava-se e os novos recrutas vinham de todos os cantos da Inglaterra. À medida que crescia o bando, o seu pequeno acampamento converteu-se num grande acampamento. Entre os assaltos ocupavam o tempo, a conversar e a jogar jogos. A vigilância estava em declínio e a disciplina começava a ser difícil de aplicar. “Porquê?”, refletia Robin, “Eu não conheço metade dos homens que hoje dirijo.”

O crescimento do bando começou a exceder a capacidade de alimentos da floresta. A caça começou a escassear e os fornecimentos eram obtidos de aldeias distantes. O custo da compra de comida começou a escoar as reservas financeiras do bando no momento em que as receitas estavam em declínio.

Viajantes, especialmente aqueles tinham mais a perder, estavam agora a dar a contornar a floresta. Isto tinha custos elevados e era inconveniente para eles, mas era preferível isso a terem todas as mercadorias confiscadas.

Robin acreditava que era tempo de o grupo Merry Men mudar as suas políticas de completa confiscação de mercadorias por uma taxa fixa de trânsito. Os seus tenentes

resistiram em força a essa ideia. Eles estavam orgulhosos da famosa divisa dos Merry Men: “Roubar aos ricos e dar aos pobres.” “Os lavradores e os cidadãos”, argumentavam, “são os nossos mais importantes aliados. Como podemos taxá-los e esperar pela sua ajuda na nossa luta contra o Sheriff?”.

Robin perguntava-se a si mesmo por quanto tempo se poderiam manter os Merry Men nos caminhos e nos métodos dos seus primeiros dias. O Sheriff tornava-se mais forte e começava a estar melhor organizado. Ele tinha agora o dinheiro e homens e começava agora a perseguir o grupo, sondando da sua fraqueza. A marcha dos eventos começava a virar-se contra os Merry Men. Robin sentia que a campanha devia estar decidida antes que o Sheriff tivesse a oportunidade de distribuir um golpe mortal “Mas como?”, perguntava-se a si mesmo, “Pode isto ser feito?”

Robin ponderou muitas vezes a possibilidade de matar o Sheriff, mas as oportunidades para isso pareceram-lhe cada vez mais remotas. Além disso, matar o Sheriff devia satisfazer o seu pessoal com sede de vingança, mas isso não melhorava a situação. Robin esperava que o estado perpétuo de agitação, e o fracasso do Sheriff para cobrar impostos, conduziria à sua demissão do cargo. Em vez disso, o Sheriff usou as relações políticas para obter reforços. Ele tinha amigos poderosos na corte e era bem visto pelo regente, o Príncipe João.

O Príncipe João era maldoso e instável. Ele era consumido pela sua impopularidade no meio do povo, que queria libertar o Rei Ricardo. Ele também vive numa constante ameaça dos barões, que lhe deram primeiro a regência, mas começaram agora a disputar o seu direito ao trono. Vários destes barões dispuseram-se a angariar fundos para pagar o resgate e libertar o Rei Ricardo, Coração de Leão, da prisão na Áustria. Robin foi convidado para se juntar à conspiração em troca de uma futura amnistia. Era uma proposta perigosa. Actuar na província fora da lei era uma coisa, a intriga dentro da Corte outra. O príncipe João tinha espiões em todo o lado e era conhecido o seu desejo de vingança. Se o plano da conspiração falhasse, a perseguição seria implacável e o castigo rápido.

O som do corno para o jantar fez despertar Robin dos seus pensamentos. O cheiro a carne de veado assado propagava-se pelo ar. Nada estava resolvido ou decidido. Robin dirigiu-se ao acampamento prometendo a si mesmo que prestaria a estes problemas e dar maior atenção depois do próximo assalto.

Questões:

1. Que problemas tem Robin dos Bosques? Que problemas necessitam ser tratados?
2. Robin Hood e os Merry Men necessitam de uma nova missão? Novos objectivos? Nova estratégia?

3. Que opções estratégicas tem Robin Hood ? É uma opção continuar com a estratégia actual ou esta está obsoleta?
4. Faz sentido fixar uma taxa de trânsito para compensar o declínio das receitas?
5. Porque não terminar a campanha matando o Sheriff?
6. Que plano de ação recomendaria a Robin?

Caso de estudo nº 5 – Zara

A *Zara* está a mudar! Desde a abertura da sua primeira loja em 1975, a cadeia espanhola de retalho de roupa e acessórios *Zara* destacou-se sobretudo pelo enfoque no *design*. Atualmente a empresa já conta com mais de 300 desenhadores de diversas nacionalidades que se deslocam por todo o mundo visitando lojas e observando montras, coleções e desfiles, para se inspirarem nas últimas tendências internacionais da moda. A *Zara* consegue assim desenhar 20.000 novos artigos por ano, que são produzidos e colocados à venda nas suas 2.300 lojas em apenas 6 semanas. Faturando quase 20 mil milhões de euros, a *Zara* é a líder mundial da *fast fashion*! Mas o seu futuro é incerto...

De facto, para ser acessível ao mercado de massas, a *Zara* utiliza materiais baratos que duram pouco tempo, gerando todos os anos muito desperdício de roupa. Para reduzir ainda mais os custos, vários dos seus fornecedores do sudeste asiático são mesmo suspeitos de explorar mão de obra infantil. Por outro lado, os químicos usados na produção em grande volume provocam uma grave poluição ambiental em comunidades frágeis. E é estimado que a emissão de carbono por peças de roupa usadas menos de 5 vezes e mantidas apenas um mês seja cerca de 400% superior à de peças utilizadas 50 vezes e usadas por um ano inteiro. Aliás, o setor do vestuário já é responsável por 20% das águas residuais e 10% das emissões de carbono no mundo (apenas atrás do setor petrolífero)!

Entretanto, as gerações mais jovens – *Millennials*/Geração Y e Geração Z – são cada vez mais sensíveis à sustentabilidade das marcas de roupa que usam. E *influencers* das redes sociais como Marie Kondo estão a incentivar os adultos da Geração X a consumir menos e a conservar melhor as suas roupas.

Em resposta, a *Zara* decidiu promover várias transformações no seu negócio:

- Reforçar as vendas *online* e dinamizar o envolvimento nas redes sociais.
- Promover a reciclagem começando logo no *design* das roupas.
- Instalar recipientes para roupas usadas em todas as lojas.
- Eliminar os químicos perigosos na cadeia de abastecimento.
- Usar apenas linho e algodão sustentável e reciclar o poliéster.
- Utilizar 80% de energia renovável nas instalações.

Graças à nova estratégia, o líder da *Zara*, Pablo Isla, acredita que conseguirá corresponder melhor às mais recentes exigências do mercado e da indústria. Não admira pois que tenha sido recentemente considerado o melhor CEO do mundo!

Indicação: Complemente a leitura do caso com pesquisa *online* sobre a *Zara*.

Nota: A expressão «*Millennials*», também conhecida como «Geração Y», designa as pessoas nascidas entre 1981 e 1996.

A expressão «Geração Z» designa as pessoas nascidas após 1996.

A expressão «Geração X» designa as pessoas nascidas entre 1965 e 1980.

QUESTÕES:

1. Qual é a essência da estratégia da *Zara*? Quem são os seus clientes-alvo? Como é que a *Zara* se diferencia da concorrência? E como é que a sua estratégia é sustentável para os restantes *stakeholders*?
2. Quais os pilares da estratégia sustentável da *Zara*?
3. Quais são as características de negócios tradicionais e/ou digitais que a *Zara* adota na sua estratégia e na sua atuação comercial e operacional?

BREVE APRESENTAÇÃO DA EMPRESA/SETOR

1.0 ENQUADRAMENTO HISTÓRICO DA LOUROPELE

Carlos Alberto da Silva Rego nasceu em 28 de agosto de 1939 no lugar da Gandra, freguesia do Louro, concelho de Vila Nova de Famalicão. Iniciou a sua atividade profissional em 1951, com 12 anos de idade, na Fábrica de Botões Santo António, localizada na freguesia do Louro, após ter concluído a escolaridade obrigatória.

No ano de 1966 fundou a LOUROPELE, primeiro como empresa em nome individual do seu sócio fundador, com a sede social localizada na freguesia do Louro - Vila Nova de Famalicão, tendo-se dedicado desde sempre à produção e comercialização de botões.

A área fabril inicial era de 100 m², dispondo a empresa de três máquinas e outros tantos postos de trabalho e de uma capacidade média de produção de 280 grosas/dia.

A empresa utilizava então uma tecnologia considerada inovadora para a época, que consistia na fabricação de botões a partir de poliéster, cujo know-how Carlos Rego já conhecia e dominava claramente.

De 1967 a 1979, o crescimento e a expansão da empresa ao longo do tempo, a sua localização estratégica na região do Vale do Ave onde existe uma forte concentração do tecido industrial português de confeção de vestuário, e a evolução permanente das tecnologias do setor determinaram que a empresa tivesse que acompanhar todo esse estado de avanço, nomeadamente em termos técnicos, tecnológicos e de organização interna, com o objetivo de consolidar e reforçar a posição que já ocupava no mercado. Isso levou a que fosse encarada e realizada uma reestruturação industrial, que passou pelo aumento do seu parque de máquinas, através da aquisição de novos equipamentos produtivos com

tecnologia semelhante aos então existentes. Isto permitiu que a empresa tenha passado a dispor de capacidade instalada suficiente para responder às solicitações crescentes dos seus clientes, em função da estrutura industrial que foi criada (capacidade produtiva para 3.000 grosas de botões/dia e dez postos de trabalho).

As instalações fabris rapidamente se revelaram insuficientes, em termos de espaço e equipamento, para o volume de negócios de que a empresa dispunha. Assim, deu-se a mudança para as atuais instalações, embora com uma área muito inferior à de que agora dispõem, tendo a

empresa passado a sociedade por quotas e assumido a designação social de LOUROPELE - Fábrica de Botões, Lda. (constituição da sociedade e início da atividade em 30 de janeiro de 1980).

Na década de 80, deu-se uma evolução tecnológica importante na área dos equipamentos de produção de botões, com a incorporação de automatismos e comandos eletrônicos, que a LOUROPEL teve de acompanhar para consolidar a posição forte que já ocupava no mercado dos acessórios para a confecção de vestuário. Empreendeu então um novo investimento, mais uma vez através de capitais próprios, tendo ampliado as suas instalações fabris, que passaram a dispor de uma área coberta de 3.000 m², e a uma atualização do seu parque de máquinas, passando a dispor de uma capacidade instalada para 5.000 grosas diárias, a par de uma melhoria significativa do nível de qualidade e design do produto.

A partir da segunda metade da década de 90, a Gerência definiu, empreendeu e implementou, no âmbito de uma Estratégia de Empresa devidamente sustentada para o curto, médio e longo prazo, um Projeto de Modernização e de Inovação Tecnológica tendente à reorganização e racionalização interna da LOUROPEL e à reestruturação do seu setor industrial, com os seguintes objetivos estratégicos:

- Assumir uma política de empresa claramente industrial, produzindo na totalidade os produtos que comercializa e abdicando, em absoluto, do recurso à importação de produtos semiacabados e acabados;
- Evitar, na medida do possível, a invasão do mercado nacional por produtos estrangeiros originários de países tecnologicamente mais evoluídos e economicamente mais fortes;
- Acompanhar permanentemente a modernização e inovação tecnológica, no sentido de aumentar os níveis de produtividade e de flexibilidade do seu setor industrial, nomeadamente através da implementação de tecnologias coeficientes mais limpas para a recuperação, reciclagem e reutilização no tocante à produção de resíduos sólidos resultantes do processo de fabrico com a incorporação de produtos naturais;
- Dispor de tecnologias de pontada última geração e de recursos tecnológicos que lhe possibilitem atender o mercado nacional e internacional, em termos de flexibilidade, custo e prazo de entrega;
- Aumentar fortemente a sua capacidade instalada, bem como os níveis de qualidade do processo, do produto e do serviço;
- Garantir sempre a eficiência e a proteção ambiental;
- Consolidar e reforçar a sua posição de líder nos mercados nacional e internacional;
- Promover o reforço da sua política comercial, nomeadamente investindo na diversificação dos seus produtos e dos mercados, tanto a nível interno como a nível externo;
- Instalar-se em novos mercados, de elevada importância estratégica para a LOUROPEL, de forma a poder estar junto das maiores referências internacionais da moda, em termos de criação e design;

- Reforçar o sistema de organização interna da empresa, apostando num modelo simples, direto e eficaz;
- Garantir a consolidação do seu equilíbrio económico e financeiro e a viabilidade da LOUROPEL - Fábrica de botões, Lda., para o curto, médio e longo prazo.

Como resultado da realização e implementação deste projeto - que se traduziu num investimento superior a 20 milhões de euros entre 1998 e 2009- a LOUROPEL assume hoje uma posição de liderança

No mercado, tanto a nível nacional, como nível internacional, sendo reconhecida como

- Uma empresa detentora de elevado know-how técnico, característica proveniente originariamente dos conhecimentos já avançados do seu fundador, tendo sido todas as qualidades que transmitiu aperfeiçoadas e incrementadas ao longo do tempo, dispondo a empresa de várias tecnologias de produção instaladas e de níveis de flexibilidade, qualidade e serviço largamente acima da média conhecida para o setor, em relação ao qual representa mais de 70% do volume total de negócios;
- A maior unidade industrial produtora de botões do mundo, com uma área coberta de 30.000 m², distribuída por 3 unidades industriais e 1 armazém, inserida numa área total de 60.000 m²;
- Líder de mercado incontestado a nível mundial;
- Uma empresa que dispõe de uma estrutura organizacional simples, eficiente e eficaz, facto que lhe permite otimizar os custos, o que se constitui como um forte argumento competitivo em relação à sua concorrência nacional e internacional;
- Único produtor do mundo a fabricar botões ecológicos biodegradáveis através de uma nova tecnologia mais limpa, eco eficiente e amiga do ambiente, que promove a reciclagem, recuperação e posterior reutilização em produção dos resíduos sólidos resultantes do processo de fabrico, com a incorporação de produtos naturais, nomeadamente: corozo, algodão, papel reciclado, farinha de sêmola, serradura de madeira, folha de madeira natural, corno, plantas, frutos, etc. A tecnologia utilizada é única no mundo, pelo que a LOUROPEL tem tal tecnologia registada e patenteada;
- PME Líder que se situou, no ano de 2007, entre as 500 maiores empresas exportadoras portuguesas e que exporta, para todo o mundo, 80% do seu volume global de produção.

Presentemente e como resultado da diversificação e elevada qualidade dos seus produtos, a empresa constituiu duas novas sociedades na Europa Comunitária (Barcelona - Espanha e Bergamo - Itália), com a finalidade quer de aproximar dos grandes criadores de moda internacionais procedendo a uma rápida e eficaz distribuição dos seus produtos, quer de garantir a sua posição de liderança.

Acresce que o mercado internacional consome hoje, em grande escala, botões produzidos através de tecnologias mais limpas e com a incorporação de produtos naturais (papel

reciclado, farinha de sêmola, serradura de madeira, folha de madeira natural, madeiras de oliveira e freixo, corozo e outros frutos, algodão, plantas, etc.), denominados Botões Ecológicos Biodegradáveis, constituindo-se estes produtos como inovadores e para os quais a empresa dispõe de capacidade instalada, de know-how e de tecnologia patenteada única no mundo. Além do mais, o processo de fabrico destes botões promove a reciclagem e posterior recuperação dos resíduos sólidos resultantes dos outros processos implementados, que são incorporados no produto final, pelo que se revela uma tecnologia amiga do ambiente.

1.2. ENQUADRAMENTO DA LOUROPEL NO SETOR A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

A LOUROPEL - Fábrica de Botões, Lda dedica a sua atividade à produção e comercialização de botões e fivelas, produto de utilização final pela indústria têxtil de confeção de vestuário.

Adicionalmente, fabrica e comercializa aplicações, fivelas e produtos semiacabados, estes últimos sob a forma de placas, barras e rodela.

Possui uma capacidade instalada diária de 98.041 grosas de botões (= 14.1 milhões de unidades), tendo como referência o tamanho de um botão intermédio (28").

A produção média diária da empresa atualmente, situa-se nas

84.627 grosas (= 12.2 milhões de unidades).

O setor industrial da produção e comercialização de botões, cuja

atividade se encontra designada como "Fabricação de Fechos de Correr, Botões e Similares" - CAE (Rev.3) 32992 e no qual se integra a LOUROPEL, tem-se caracterizado, de acordo com estudos do Banco de Portugal – Euro sistema, por um universo empresarial pulverizado onde predominam as unidades de pequena e média dimensão, basicamente de estrutura familiar. No entanto, os produtos fabricados envolvem uma carga tecnológica importante, em permanente evolução e com um design sistematicamente adequado às exigências dos criadores de moda. A nível internacional, o setor apresenta, também, um predomínio de pequenas e médias empresas com exceção da Itália, Alemanha, Brasil, Estados Unidos da América e Portugal, onde se encontram implantadas unidades com estruturas acima da média.

A tecnologia do processo de fabrico utiliza, como matérias-primas de base, a resina de poliéster catalisada com a adição de pigmentos para coloração, pó de poliéster, composto ureico para prensagem e produtos naturais (papel reciclado, folha de madeira natural, serradura de madeira, pó de corno natural, madeiras de oliveira e freixo, algodão, farinha de sêmola, corozo e outras plantas e frutos) sendo as misturas, após a respetiva preparação, transformadas em placas de diferentes dimensões e espessuras por cilindros de centrifugação, em barras cilíndricas através do arrefecimento em matrizes tubulares, ou em cargas cilíndricas para posterior extrusão, corte e prensagem. São também

utilizados o nylon, o ABS e o Zamak para a produção de botões através do processo de injeção e a melamina para a produção de botões por prensagem direta.

As operações de maquiagem - torneamento, fresagem, furação e gravação - são executadas por máquinas dotadas de tecnologias de ponta (CNC, sistemas de CAD/CAM, laser, etc.), com funções múltiplas. O acabamento final dos botões (polimento e brilho) é realizado em tambores adequados, utilizando como materiais, em diferentes fases, pedrapomes, grão de cerâmica e grão de madeira.

Apesar do crescimento, a LOUROPEL apresenta uma orgânica simples e bem delineada, como aqui se apresenta.

2. ANÁLISE SWOT

Podendo variar de acordo com o desenvolvimento do mercado e com as características dos clientes, poderão considerar-se como os mais significativos pontos fortes da LOUROPEL:

- Capacidade produtiva e flexibilidade;
- Qualidade dos produtos;
- A modernização e inovação tecnológica contínua;

- O nível de serviço e a atenção às necessidades dos clientes; • Competências técnicas, know-how;

- A distribuição/logística rápida e eficiente;

- A gama de produtos;

- A conceção e design;

- A globalização e internacionalização crescente dos mercados,

tendente à melhoria da balança comercial do setor e, em relação à empresa, ao seu crescimento e consolidação da sua posição no mercado internacional:

- Custos operacionais e margens de lucro; • Competitividade dos preços;

- Solidez financeira.

O principal ponto fraco da empresa é a dependência da compra de matérias-primas no estrangeiro, tendo como consequência o aumento do custo e tempo de entrega das mesmas. É possível através de uma análise à conjuntura atual identificar um conjunto de oportunidades, nomeadamente:

- Expansão da gama de produtos;

- Potencial de evolução do mercado nacional, através do desenvolvimento e modernização do setor a jusante da empresa;

- Aumento da quota de vendas no mercado internacional;

- Incremento dos fatores dinâmicos de competitividade da empresa (produtividade, flexibilidade, qualidade, custos e prazos de entrega), através da inovação e modernização constantes;

- Aquisição de novas tecnologias tendentes à maior automatização do processo de fabrico.

As principais ameaças sentidas pela empresa são:

- Entrada de produtos de origem estrangeira, quer através de empresas industriais que recorrem à importação por ausência de tecnologia e capacidade produtiva instalada, quer por empresas que se dedicam exclusivamente à importação e distribuição;

- Aumento da regulamentação, por exemplo, a nível de exigências ambientais e dos custos de adaptação;

- Agravamento da situação económica a nível nacional e internacional no setor industrial a jusante da LOUROPEL;

- Intensidade competitiva crescente (indústria de países mais desenvolvidos, com maior capacidade tecnológica; indústria dos países de leste da Europa e Ásia, para os quais possa

ser transferi- da tecnologia de ponta, aproveitando a competitividade de baixos custos de mão de obra).

O setor de atividade onde se insere a LOUROPEL é extremamente competitivo, onde apenas empresas com elevadas taxas de produtividade e com uma boa relação qualidade/preço conseguem competir. Para além de que qualquer redução da atividade industrial do setor do vestuário, tem como efeito a diminuição do volume das encomendas por referência de produto, que implica uma redução dos níveis de produtividade e um implícito aumento do custo de fabrico.

O facto da grande fatia da produção se destinar à exportação, leva a que um dos fatores que influenciam o preço seja o transporte da mercadoria, pelo que para competir em mercados mais longínquos é necessário uma estrutura de custos de produção muito reduzidos e um nível de eficiência muito elevado, porque sendo um produto de reduzida dimensão em tamanho e valor, qualquer ineficiência tem um impacto significativo nos custos.

A LOUROPEL exporta cerca de 80% da produção, sendo a Europa e os Estados Unidos os seus principais mercados, fornecendo grandes marcas mundiais de vestuário como a Hugo Boss, Ralph Lauren, Armani, Valentino, Kenzo e Massimo Dutti, entre outras.

Desde o seu fundador que as diretrizes que guiaram e guiam a LOUROPEL e permitiram o seu crescimento, foram a qualidade do produto, a capacidade de resposta, a solidez e a permanente aposta na investigação e inovação. E só com a contínua preocupação e empenho em conseguir prazos de entrega reduzidos, níveis de preços competitivos e em oferecer ao mercado produtos com elevado valor acrescentado, conseguiu captar novos mercados e fidelizar clientes. Como por exemplo, o caso dos botões ecológicos, para os quais tem realizado um enorme esforço para os introduzir no mercado, em que são os grandes criadores da moda internacional a definirem as tendências da moda, mas que felizmente têm reconhecido o know-how de elevado valor, e solicitado a qualidade dos produtos da empresa. Dependendo da marca ou cliente em concreto, os processos de relacionamento comercial foram-se estabelecendo de uma forma

mais lenta ou mais rápida, mas mais importante do que iniciar um

relacionamento com qualquer cliente, é mantê-lo. E esse o enfoque. Isso

exige capacidade de fornecer um produto cada vez melhor e a um custo cada vez menor, implica ser capaz de oferecer algo que nem eles pensaram (inovação), implica ser capaz de fornecer 200 ou 1000.000 de botões, implica ser capaz de fornecer na data acordada sem falta, implica produzir de uma forma cada vez mais limpa, implica ser socialmente responsável.

3. GAMA DE PRODUTOS

- Ureia;

- Corno natural;
- Botões e fivelas em poliéster;
- Nylon/ Abs;
- Zamak;
- Latão;
- Corozo;
- Madeira;
- Botões ecológicos.

(Fort Horn/New Extra Horn, Recycled Paper, Mosaico, Ecocoroza, Cânhamo/Canapa, Ecovelvet, Natural, Brusé)

Nos últimos anos, a LOUROPEL - FÁBRICA DE BOTÕES, LDA. levou a efeito uma inovação total do seu sistema produtivo que teve como resultado uma nova gama de produtos todos produzidos com base em materiais reciclados e fibras vegetais naturais. Os "Botões Ecológicos" são produzidos através de um processo de fabrico semiautomático, com uma carga de mão-de-obra especializada importante e significativa. Este processo baseia-se numa tecnologia ecológica, que parte da reciclagem e da recuperação dos resíduos sólidos gerados por outros processos de fabrico internos, para posterior reutilização no processo produtivo destes botões, juntamente com a incorporação de produtos naturais e reciclados, tais como papel reciclado, algodão, farinha de sêmola, serradura de madeira, folha de madeira natural, pó de corno, pó de corozo, cânhamo, tecidos, borra de café, fécula, entre outros.

A LOUROPEL é o único produtor mundial que labora com esta tecnologia ecológica registada e patenteada, amiga do ambiente e única no mundo, solicitada e aceite pelas grandes marcas internacionais e por todos os mercados mundiais que preserva, inclusivamente, a natureza, evitando um maior consumo da já escassa existência de recursos naturais.

Esta tecnologia foi criada para evitar a destruição da natureza e do ambiente, nomeadamente através do abate maciço de árvores e de outras plantas, permitindo fabricar os primeiros botões do mundo que integram um ciclo produtivo que respeita o equilíbrio biológico de toda a matéria que constitui o planeta.

A economia e a ecologia são conciliáveis e, com esta tecnologia, abriu uma fronteira com uma clara antecipação no tempo, política que continuará a perseguir e a reafirmar.

A LOUROPEL continua a produzir os botões básicos normais tais como corozo natural, caseína e madeira, também estes com características ecológicas, embora menos relevantes.

A LOUROPEL - FÁBRICA DE BOTÕES, LDA. encontra-se preparada, em termos de flexibilidade, qualidade, custo e prazos de entrega, para responder a todas as solicitações e exigências do mercado global, desenvolvendo qualquer cor ou modelo à medida dos criadores e designers de moda nacionais e internacionais.

4. PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO

4.1. VIRADA PARA O MUNDO

Estrategicamente, a LOUROPEL - FÁBRICA DE BOTÕES, LDA. tem apostado fortemente na industrialização e no desenvolvimento tecnológico da empresa, sem qualquer tipo de recurso à importação de produtos semiacabados ou acabados, correspondendo sempre o seu volume global de vendas a 100% de produtos transformados internamente.

Em face do crescimento do seu volume de negócios, da evolução tecnológica dos equipamentos e dos procedimentos de fabricação que, neste tipo de indústria, se processam a um ritmo progressivo e constante, a LOUROPEL conseguiu consolidar e reforçar a posição que já ocupava no mercado, aumentando a respetiva quota. Refere-se que, no mês de março de 1992, a LOUROPEL iniciou a sua atividade exportadora para países da Europa, nomeadamente para Espanha, França, Reino Unido e Suíça.

No início da década de 90, o setor têxtil entra num ciclo de crise e tendo a LOUROPEL uma relação direta com este setor, mais concretamente com a indústria do têxtil-vestuário e em particular nesta região do Vale do Ave, naturalmente, todos os problemas e desafios que se apresentaram para esta indústria foram também vividos pela empresa. E como sempre, quando surgem mudanças de relevo, existe a necessidade de perceber qual o novo rumo do mercado face a essas alterações, de forma a serem tomadas decisões estratégicas que permitam reorganizar e estruturar de maneira a ter capacidade de adaptação, bem como acompanhar os avanços e recuos da indústria.

Nessa altura, assistiu-se a uma diminuição de empresas do setor têxtil-vestuário, devido ao facto de muitas das marcas de vestuário deslocalizarem as suas produções para outros países. Apesar de ter resistido a deslocalizar a sua produção, uma das principais decisões estratégicas foi a de avançar para a internacionalização e acompanhar a tendência de exportar para esses países e assim conseguir manter em crescimento a capacidade produtiva da LOUROPEL.

A LOUROPEL, que então direcionava as suas vendas para o mercado nacional (88% para o mercado português e 12% para o mercado internacional), foi forçada a reequacionar a sua estratégia em face do know-how que já detinha e que dominava, e ao volume de produção que já apresentava:

- Ou promovia o seu redimensionamento no sentido de inverter tendencialmente as suas quotas de mercado, passando a exportar em grande escala;

- Ou reduzia a sua dimensão industrial, acompanhando o que acontecia no setor têxtil e de confeção de vestuário, a nível nacional.

Em face de todos os contactos de que dispunha no mercado internacional, a gerência da LOUROPEL entendeu mandar elaborar estudos de mercado que conduziram à decisão de aprofundar a evolução técnica e tecnológica da empresa, bem como à sua expansão. Desta forma, a empresa teve que procurar terreno que permitisse sustentar o seu crescimento e o seu desenvolvimento, na perspetiva de curto e médio prazo.

A participação, como expositor, nos maiores certames internacionais de moda, é também uma das apostas da LOUROPEL na conquista do mercado internacional.

A LOUROPEL - Fábrica de Botões, Lda. tem já como principais mercados de destino dos seus produtos, para os quais exporta 85% do seu volume global de produção, os que são considerados como prioritários no âmbito da estratégia nacional de internacionalização e de reestruturação da rede interna, nomeadamente:

América do Norte - Estados Unidos da América. América do Sul - Brasil.

Ásia - China, Índia, Bangladesh.

Magreb - Marrocos, Tunísia.

Europa - Espanha, Itália, Alemanha, França, Reino Unido, Sué-

cia, Dinamarca, Polónia, Bélgica, Holanda, Suíça, República Checa, Turquia, Grécia, Roménia, Lituânia, República da Irlanda, Grécia, Estónia, Ucrânia e Bulgária.

A LOUROPEL nasceu na cave de Carlos Rego. Quando a produção começou a aumentar, o ex-operário comprou mais máquinas, colocou-as na parte exterior da casa, cobriu-as com placas de plástico e deu emprego a familiares. Cinquenta anos depois, os herdeiros empregam mais de 240 pessoas em três unidades industriais e exportam para 30 países. Só nos últimos 12 anos, investiu mais de 50 milhões de euros em projetos de ampliação e modernização na região do Vale do Ave. O sucesso dá muito trabalho e requer uma determinação e audácia constantes.

Um caso de sucesso: LOUROPEL a abotoar o mundo desde 1966.